

LOYIHAVIY MOLİYALASHTIRISHDA TIJORAT BANKLARIDA RAQOBATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Tursunova Shaxnoza Ilyos qizi
shakhnoza_y@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18607151>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish jarayonida raqobatni takomillashtirishga doir muhim masalalar o'rganilgan. Mavzuning dolzarbligi va ahamiyati shundaki, bank sektori o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashish, innovatsion xizmatlar va mahsulotlarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, kredit siyosatini takomillashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishda yangi yondashuvlar yaratish bugungi kunda dolzarb masalalardandir.

Kalit so'zlar:

Tijorat banklari, aktivlar, kredit siyosati, raqobatbardoshlik, moliyaviy barqarorlik, risk boshqaruvi, muddati o'tgan to'lovlar, loyihaviy moliyalashtirish, moliyaviy mahsulotlar, kredit reytingi, bank tizimi, banklar o'rtasidagi raqobat.

Kirish

Loyihaviy moliyalashtirish jarayonida tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirish, nafaqat bank tizimining barqarorligini ta'minlash, balki moliyaviy resurslarni optimal tarzda taqsimlash, investitsiyalarni jalb qilish va ular orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish uchun zarurdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining samarali faoliyati, ularning o'zaro raqobatlashish qobiliyatiga, moliyaviy xizmatlarning sifatiga va innovatsiyalarni amalga oshirishga bog'liq.

Bugungi kunda bank tizimida “muammoli aktiv” tushunchasi nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliyotda ham keng tarqalgan. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar bank tizimlarida muammoli kreditlar bilan bog'liq muammolarni hal etish mexanizmlarini takomillashtirishga kirishgan. Shunga qaramay, O'zbekistonda ham tijorat banklarining kredit portfelidagi muammoli aktivlarning ulushi e'tiborga molik va buni hal qilish bank tizimining barqaror ravishda faoliyat yuritishiga, uning raqobatbardoshligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Loyihaviy moliyalashtirishda O'zbekiston tijorat banklarining raqobatbardoshligi tahlili

Bank nomi	Loyihaviy moliyalashtirish hajmi (mlrd so'm)	Foiz stavkasi (yillik)	Moliyaviy mahsulotlar diversifikatsiyasi	Xizmat ko'rsatish sifati	Innovatsion yondashuv	Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
O'zbekiston Xalq Banki	500	12-14%	Keng, loyihaga mos mahsulotlar	Yuqori	O'rtacha	Katta moliyaviy resurslar, keng tarmoq	Innovatsiyalarni sekin joriy etadi

Agrobank	350	11-13%	Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan	O'rtacha	Past	Qishloq xo'jaligi loyihalariga maxsus yondashuv	Mahsulot diversifikatsiyasi cheklangan
Asaka Bank	600	10-12%	Innovatsion loyihalar uchun keng imkoniyatlar	Yuqori	Yuqori	Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, texnologiyalar	Ba'zan foiz stavkalari yuqori
Kapital Bank	400	12-15%	Keng assortiment, xalqaro tajriba	O'rtacha	O'rtacha	Xalqaro hamkorlik, moliyaviy mahsulotlar	Mahalliy bozor talablariga sekin moslashadi
Ipoteka Bank	300	11-13%	Asosan ipoteka va qurilish loyihalariga ixtisoslashgan	Yuqori	Past	Qurilish loyihalariga maxsus moliyalashtirish	Loyihaviy moliyalashtirishda diversifikatsiya yetishmaydi

Banklar turli tarmoqlar uchun moslashgan kredit va xizmatlarni taklif etib, mijozlarga keng tanlov imkoniyatini yaratadi. Bu raqobatni kuchaytiradi va banklarni xizmat sifatini oshirishga undaydi. Moliyaviy mahsulotlarning diversifikatsiyasi — bu banklar yoki moliyaviy institutlarning o'z mijozlariga turli xil moliyaviy xizmatlar va mahsulotlarni taklif qilish orqali o'z faoliyat doirasini kengaytirish strategiyasi. Maqsad — mijozlarning turli ehtiyojlarini qondirish va raqobat sharoitida o'z o'rnini mustahkamlash.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim tarkibiy bo'g'in hisoblangan korxonalar faoliyatining barqaror rivojlanishi tijorat banklari tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu munosabat bilan tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan kompleks bank xizmatlarini, xususan, innovatsion kreditlash yo'nalishidagi xizmatlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqishni ta'minlaydigan zamonaviy modellarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tijorat banklarining muammoli kreditlari to'g'risida 2024-yil 1-mart holatiga ko'ra ma'lumot

Kreditlar

Bu jadvalda ko'rinib turibdiki, davlat ulushi bor banklar jami kreditlarning 38% ini tashkil qilyapdi va shulardan 4,2% ini muammoli kreditlar tashkil qilmoqda. “Xalq bank”i 11,2% bilan eng yuqori ko'rsatkichni ko'rsatmoqda. Amaldagi qonunchilikda banklarning kredit portfeli muntazam ravishda tahlil va audit qilinishi belgilangan. Bunda nafaqat kredit sifatini aniqlash, balki kreditlash jarayonini boshqarish samaradorligini baholash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, tasdiqlangan kredit siyosatiga rioya etilishi, kredit hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi, garovni rasmiylashtirish va baholash mexanizmi, kreditlash vakolatlarini taqsimlash hamda amaldagi qonunchilik me'yorlariga muvofiqlik darajasiga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Tahlil natijalariga ko'ra, loyihaviy moliyalashtirishda raqobatni kuchaytirish uchun quyidagi nazariy asoslar muhim ahamiyatga ega:

Tijorat banklarida risklarni boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish;

Kreditlash jarayonida mijozning to'lovga layoqatliligini chuqur tahlil qilish;

Moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun kredit portfelining sifatini muntazam baholash;

Raqobatni cheklovchi tashqi va ichki omillarni aniqlab, ularni kamaytirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022- 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”gi PF-60- sonli Farmoni.
2. Abdurakhmonov, K., Zokirova, N., & Islamov, B. (2023) ‘Digital transformation in Uzbekistan: challenges and opportunities for corporate governance’, *Central Asian Economic Review*, 15(2), pp. 45-67.

3. World Bank (2024) Uzbekistan Economic Update: Digital Transformation and Economic Growth, Washington, DC: World Bank Group.
4. Yuldashev, N.K., Nabieva, N.M., & Tursunov, B.O. (2023) ‘Modern management concepts and their adaptation in Uzbekistan business environment’, International Journal of Management Science and Business Administration, 9(3), pp. 7-16
5. Abdullaeva, M.N. (2024) ‘O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish strategiyasi’, Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (1), pp. 45-62.
6. Brown, T. & Katz, B. (2023) Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society, Updated Edition, New York: HarperCollins.